

RESIGNIFICADO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS BAJO EL INFLUJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. CASO: UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Remeaning of the learning the language English under the influence of information and communication technologies. Case: University of Carabobo

Neyda Ibañez, Ruben Castillo (1) y (2)
Universidad de Carabobo
neydaibanez@gmail.com

RESUMEN

El mundo globalizado, está transformando los modos de enseñar y aprender otros idiomas al mismo ritmo que se desarrollan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Esta investigación tuvo como objetivo interpretar el resignificado del aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las TIC a través de un proyecto de la Fundación Centro de Información y Documentación de la Universidad de Carabobo para la creación de entornos virtuales en las asignaturas del Diplomado Analista Documentalista. El trabajo se desarrollo bajo una perspectiva holística, usando el método hermenéutico, con 15 estudiantes como informantes clave. Se concluye que, el resignificado del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés involucra que docentes y estudiantes necesitan reaprender a pensar con las TICs.

Palabras clave: inglés, TICs, aprendizaje significativo.

ABSTRACT

The globalized world are change the form of teach and learning other languages at par with the trends of introducing to the Information and Communication Technologies (ICT). The research seek interpret the remeaning of the learning of the language English under the influence of the ICT across a project of the Foundation Center of Information and Documentation of University of Carabobo for the creation of virtual environments in the subjects of the Documentaries Analyst. The research was developed under holistic perspective, using the hermeneutics method, with 15 students as key informants. It concludes that, the remeaning of the process of education - learning of the language English, involves that the teacher and the student need to re-learn the thinking process by TICs.

Key words: English, ICTs, significant learning.

-
- (1) Universidad de Carabobo, Venezuela
(2) La Fundación Unamuno otorgó subvención parcial para la publicación de este trabajo en esta revista.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5131380>

INTRODUCCIÓN

El entorno y las políticas presionan a que el hecho educativo se transforme y se adapte a la dinámica de la unión de los pueblos por la globalización. Estos cambios van a la par con las tendencias de introducir a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de educación destacándose un panorama heterogéneo de propuestas didácticas, métodos, formas de utilización, que incidan en la efectividad y trascendencia en la vida de los protagonistas del acto educativo, principalmente entre facilitador y educando. Al respecto McLuhan y Powers (2002:107), aluden lo siguiente:

Desde la infancia, la educación debe adaptarse a los estadios de desarrollo biológico de la mente. Pruebas tempranas podrían determinar si una persona aprende mejor en un modo acústico o visual. A su propia velocidad, niños y niñas podrían aprender materias tales como inglés, física, matemática y química en términos del hemisferio derecho o izquierdo...El hombre electrónico crea medios que son simultáneos, acústicos y abiertos.

En consonancia con lo anterior, Ohmae (2005: 30) manifiesta que “la economía global no sería posible, ni siquiera comprensible, sin la tecnología cibernética que permite la transferencia increíblemente rápida de grandes cantidades de información”. Por ello, las TIC llevan consigo la transfiguración del proceso de enseñanza y aprendizaje independientemente de su nivel y área. Sin embargo, Facundo (2004:7) advierte que se observa:

...el uso limitado que se hace de las tecnologías digitales, no sólo en razón a las diferencias e inequidades infraestructurales y sociales previamente existentes, sino a que su aplicación en

la denominada 'educación superior virtual' sigue anclada en los viejos parámetros pedagógicos e institucionales, tanto en materia pedagógica, organizativa, de cubrimiento y de calidad.

Por lo tanto, las disertaciones señaladas por Facundo (2004) llevaron a plantear dos objetivos para esta investigación. El primer objetivo se centra en interpretar el resignificado del aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El segundo objetivo se basa en comprender la gestión para el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés instrumental bajo el influjo de las TIC (Caso UC).

METODOLOGÍA.

El tema se abordó desde una perspectiva holística complementando lo cualitativo con lo cuantitativo. Se utilizó el método hermenéutico, con el acercamiento a la comunidad universitaria en su realidad vivencial a través de la técnica de la observación participante. Asimismo, se utilizó como instrumento las grabaciones de audio, el guión de entrevista y las notas de campo, a fin de lograr una mayor interpretación de la relación facilitador-aprendiz y que permitió analizar la amplitud de la investigación de tipo microsociológica, conformando por 15 estudiantes como informantes clave de la asignatura Inglés instrumental del Diplomado Analista Documentalista de la Fundación Centro de Información y Documentación de la Universidad de Carabobo.

Adicionalmente, se complementó el estudio con la técnica del análisis documental para comprender la manera en que pueden las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) apoyar a la educación en la interacción facilitador-aprendiz. Por lo tanto, se hace uso del método hermenéutico con el fin de lograr una mayor interpretación del fenómeno estudiado. Al respecto, la hermenéutica forma parte de los métodos cualitativos, que para Taylor y Bogdan (1987:152) "todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos

ricos: las palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables”, siendo el diseño de investigación de tipo descriptiva.

Resignificado del aprendizaje del idioma inglés usando las TIC.

Siempre han existido retos para el facilitador y para el aprendiz, en virtud a la modernización de la tecnología educativa, actualmente Internet ha trascendido para convertirse en un medio básico para la educación, apuntalando la modernización de la tecnología educativa, pasando en su momento por el uso de diferentes medios tecnológicos de información como la fotografía, emisiones radiofónicas, casetes, videos, la fotocopia, los libros físicos, entre otros, de los cuales se desprendía el énfasis en las enseñanzas de las diversas técnicas para el buen uso de éstas.

Actualmente, se agrupan y mejoran la eficacia y eficiencia de estos medios, así como el acercamiento entre el facilitador-aprendiz, mediante las amplias posibilidades que ofrece la virtualidad en la educación, como una herramienta adicional para la educación. Tal es que existen numerosos estudios de investigación que han demostrado la eficacia de las TIC como herramientas pedagógicas para el desarrollo de vocabulario en el aprendizaje de una lengua extranjera (Blake 2000; Ortega 1997). En este sentido, Al-Seghayer (citado por Pérez 2003:501) afirmó que

...en forma unánime un número de estudios apoya el uso de multimedia para favorecer la adquisición de vocabulario en la segunda lengua. La naturaleza variada e interactiva de instrucción a través de la multimedia hace que se comprometan y disfruten las habilidades de lectura, comprensión, y producción de la lengua. Asimismo, el acceso inmediato y la independencia del estudiante hacen del aprendizaje más eficiente y efectivo.

Es por esto que entre los retos actuales que desarrollan un resignificado del proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra la incorporación de las nuevas herramientas que aportan las TIC para facilitar y mediar el progreso de una clase, así mismo se ha hecho importante gestionar la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación que constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo profesional de los educandos y del facilitador de conocimientos. En efecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998:68) fundamenta que:

...los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad.

En cuanto a la creatividad y labores prácticas se describe el resignificado en el proceso de enseñanza-aprendizaje al observar la incorporación de suministros de datos a través de correos electrónicos que cultivan y profundizan los contenidos curriculares con un enfoque diferente al usar las TIC, así como técnicas tales como: software, el uso de grupos de discusión académica, foros, conferencias virtuales, entre otros, que permiten interactuar en tiempo real motivando al estudiante.

Asimismo, los programas de simulación de situaciones reales para su estudio, los programas de audio (mp3) para la clase, las salas de conversación virtual o charlas electrónicas, las bibliotecas virtuales y los innumerables sistemas de búsquedas, permiten cambiar la forma de gestionar el conocimiento de una forma más dinámica e interactiva. En éste los espacios y el tiempo se diluyen en computadores conectados a Internet que pueden ser aprovechados para el proceso de orientación-aprendizaje del idioma inglés.

En este orden de ideas, Pérez (2003) investigó sobre las bondades del uso de las conversaciones electrónicas y concluyó que

las charlas electrónicas favorecieron significativamente la producción de vocabulario en los estudiantes del idioma inglés más que en las clases tradicionales. Y agrega Pérez (2003:509)

...las conversaciones electrónicas pueden proveer un ambiente relajado y positivo donde los estudiantes se sienten más libres para conversar en la lengua extranjera. Además, por el mismo contexto de los temas libres a tratar, los estudiantes tratan de buscar palabras nuevas para interactuar con mayor facilidad expresando así sus sentimientos, gustos, planes, experiencias y preocupaciones, lo cual no sucede en el aula de clase tradicional.

Es innegable que estos constructos pueden aumentar con la ayuda de las TIC, por ello Martínez y Rodríguez (2001: 25) explican que entre las ventajas que ofrecen las TIC se encuentra la rapidez de dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes, además “la posibilidad de obtener información actualizada, oportuna y de calidad que brinda la Web. Asimismo (...) permiten la interacción y el aprendizaje cooperativo, lo cual apoya al aprendizaje significativo, en este caso en una situación práctica”.

Para Díaz-Barriga y Hernández (2004:39) el concepto de aprendizaje significativo es “aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”. Es decir, el aprendizaje significativo es aquel que parte de los constructos que otros produjeron que permitieron el enlace con informaciones previas del sujeto, para luego enlazar y construir un nuevo conocimiento.

Esto permite interpretar que la producción de conocimientos que parte inicialmente del sujeto y no de otros, que sirva de enlace con sus informaciones previas para la comprensión y construcción de un nuevo conocimiento que pueda poner en práctica continuamente, le permitirá obtener *un resignificado de su aprendizaje*. Y esto sucede, en gran

parte, al usar a las TIC en el aprendizaje del idioma inglés de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la triangulación de las técnicas descritas en la metodología.

De esta manera, el aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las TIC toma un resignificado al ser construido por el sujeto y puesto en práctica en forma consciente, siendo objeto de esta revolución en la gestión de la administración de su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el educador y los educandos elevan el grado de comunicación horizontal que la andragogía sustenta.

Gestión para el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés instrumental bajo el influjo de las TIC (Caso UC)

Para noviembre de 2009 se ejecutó de manera semipresencial, con el apoyo del entorno virtual de aprendizaje de la Universidad de Carabobo (UC), la asignatura *Inglés Instrumental* del Diplomado Analista Documentalista, programa ofertado como formación de extensión a la comunidad en general. Este diplomado ha ejecutado múltiples cohortes desde 1998, teniendo como característica reiterativa la disímil procedencia geográfica de sus estudiantes. En ese sentido, se han matriculado en este diplomado, estudiantes de estados como Mérida, Zulia, Barinas, Guárico, Distrito Capital y otros estados de Venezuela. Las clases son los días viernes con una duración de ocho (8) horas.

Debido a esta heterogeneidad de procedencias de los estudiantes inscritos, que incluían no sólo los municipios del Estado Carabobo, sino los demás estados del país, se había estado gestando la idea de utilizar un ambiente virtual de aprendizaje para aumentar los niveles de comunicación cuando los estudiantes no estuviesen en la clase presencial, y paulatinamente poder prescindir, si era necesario, de algún encuentro presencial, lo cual redundaría en beneficios para los estudiantes que debían viajar para la clase. Dicha idea se comenzó a producir desde el año 2004 en la Dirección de Estudios Interactivos de

la Fundación del centro de información y documentación de la Universidad de Carabobo.

Desde el año 2004 hasta el 2007 se trabajó en la creación de materiales educativos digitalizados de algunas asignaturas de relevancia del diplomado, para luego ser utilizados en un potencial ambiente virtual de aprendizaje. Inclusive en este periodo se hicieron ejercicios y simulaciones en línea con algunos profesores del mismo diplomado, utilizando la plataforma virtual de aprendizaje de la Universidad de Carabobo. Para el año 2008, La fundación del centro de información y documentación de la Universidad de Carabobo hace la solicitud de apoyo para la virtualización de las asignaturas del Diplomado Analista Documentalista a la Dirección de Tecnología Avanzada, dependencia adscrita al rectorado, encargada de implementar diversas formas de tecnologías a los ambientes educativos de la Universidad de Carabobo. Para ese momento de la solicitud se priorizó la asignatura *Inglés instrumental* por la disposición inmediata de la profesora encargada de la asignatura, y su actitud proclive al uso de las TIC en su cátedra.

De esta manera se generan en línea 3 unidades correspondientes a esta asignatura, los cuales se resumen a continuación:

1. Unidad 1: La oración. Objetivo: Reconocer oraciones completas en inglés indicando la función de sus elementos y su importancia en la comprensión de textos escritos en inglés.
2. Unidad 2: El verbo. Objetivo: Identificar las palabras que funcionan como verbo en la oración, reconociendo su importancia en la comprensión lectora.
3. Unidad 3: El párrafo. Objetivo: Demostrar la comprensión del contenido de párrafos mediante la aplicación de procedimientos sistemáticos de lectura comprensiva.
- 4.

Con estas tres unidades desarrolladas para esta asignatura, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

1. Desarrollar habilidades de lectura de textos del área de documentación, que contengan información escrita en inglés.
2. Aumentar el vocabulario técnico.
3. Comprender la forma como está organizado el texto para realizar una lectura donde pueda extraerse la información específica y general.

Para cada unidad se generaron los materiales de estudio en forma de textos diagramados, lo que viene a configurar guías didácticas que tienen un objetivo general, una tabla de contenidos, un título, el cuerpo del contenido con subtítulos en imágenes, elementos de refuerzo cognitivo insertos en el texto, reflexiones o ejercicios de repaso finales y una bibliografía.

Para cada unidad se generaron materiales de estudio que se mencionan a continuación:

1. Unidad 1:
 - a. Guía Didáctica: La oración
 - b. Guía Didáctica: Lo cognates
2. Unidad 2:
 - a. Guía Didáctica: El verbo y la voz pasiva
3. Unidad 3:
 - a. Guía didáctica: El párrafo.
 - b.

Adicional al material de estudio se colocó estrategias de aprendizaje y ejercicios en línea para proveer al matriculado la posibilidad de elegir si quería realizar la unidad totalmente en línea o asistir a la clase presencial. De esta manera se presentaron ejercicios y actividades (trabajos para entregar) colocados en el entorno virtual, donde el estudiante podía desarrollarlos en cualquier momento de la semana desde cualquier sitio con conexión a Internet. Un ejemplo de

estos ejercicios de repaso y entregas de trabajos se muestra en la figura No. 1:

Estimados participantes!! Después de haber tenido nuestro primer encuentro presencial, están invitados a realizar la siguiente actividad.

- Lee el texto indicado a continuación:

(a) The immediate effect of devaluation is a change in relative prices. (b) If a country devalues by, for instance, 20 percent, it means that import prices increase by 20 percent counted in home prices. (c) An increase in import prices leads to a fall in the demand for imports. (d) At the same time, import-competing industries will be in a better competitive situation. (e) Exporter will receive 20 percent more in home currency for every unit of foreign currency they earn. (f) They can, therefore, lower their prices counted in foreign currency and will become more competitive.

Vocabulary: Devaluation – la desvalorización, Means (to mean) – significar, Home currency – moneda corriente del país, Foreign – extranjero, Earn (to earn) – ganar

- Reconoce lo siguiente:
 - El verbo TO BE
 - Los Cognados
- Realiza este reconocimiento registrándolo en un archivo .DOC (Word) y guárdalo con tu nombre. (Ejemplo Maria_Perez.DOC)
- Súbelo a la plataforma a través de esta herramienta.

Mucha Suerte!!
Zoraida

Figura N°. 1: Ejemplo de ejercicio o tarea en línea

Por otro lado, para cada unidad se colocó un foro de ayuda o asistencia académica en línea, que fomentaría la comunicación entre el docente y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Esto permitiría que las inquietudes, dudas o cualquier tipo de pregunta se solventaran antes del próximo encuentro presencial y se optimizara el tiempo de producción de los estudiantes.

Resultados

Al respecto de la ejecución de esta asignatura en el mes de noviembre de 2009, se pudo decantar las siguientes experiencias que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje de este contenido, y que pudiera ser extrapolable a otras asignaturas del mismo diplomado o a otros contextos de la Universidad de Carabobo:

1. De 4 encuentros presenciales (4 viernes) planeados para el formato presencial, se pudo reducir a un (1) encuentro presencial, con lo cual se optimizó el tiempo en los días de la semana, y se obvió parcialmente la reducción horaria propia de la condición presencial.
2. Existe una amplia posibilidad de configurar la asignatura para que tenga más actividades de aprendizaje en línea y con ello generar mayor aprendizaje. Para ello es necesario generar más materiales educativos en otros formatos como audio (mp3) o videotutoriales o animaciones (swf).
3. De los estudiantes beneficiados de esta experiencia se identificaron las siguientes procedencias: 3 estudiantes de Nueva Esparta, 1 estudiante de Yaracuy, 1 estudiante de Aragua, 1 estudiante de Distrito Capital, y el resto de los municipios de Carabobo.
4. Se configuró un espacio en línea con las pautas generales del trabajo final, el cual tuvo una alta aceptación de parte de los estudiantes, logrando que todos los matriculados hicieran la entrega de cierre de manera satisfactoria. A continuación en la figura No. 3 se muestra la configuración de este espacio para el trabajo final:

Cita / Citation:

Neyda Ibañez, Ruben Castillo (2012) Remeaning of the learning the language English under the influence of information and communication technologies. Case: University of Carabobo

www.revistaorbis.org.ve / núm 22 (año 9) 49-63

Figura No. 3: Configuración del espacio para la entrega final

5. En el instrumento de evaluación aplicado por la profesora al final de la asignatura se decantaron las siguientes categorías:
 - a. Muy poco tiempo para el aprendizaje del contenido: 1 estudiante.
 - b. La modalidad en línea es muy complicada: 1 estudiante.
 - c. La conexión fue lenta: 2 estudiantes.
 - d. La modalidad en línea es la mejor forma de ver el contenido (Satisfacción total): 8 estudiantes
6. El promedio de las calificaciones bajó un punto con relación a la modalidad presencial de las cohortes anteriores. Este aspecto es importante a considerar, pues las técnicas básicas de moderación en línea inciden de manera directa en la motivación y comprensión el alto porcentaje del contenido tratado, y así evitar la deserción.

DISCUSIÓN

La cultura educativa está sujeta a cambios y con ello la gestión para la formación pedagógica, la planificación y evaluación debe trascender al plano de este paradigma emergente a conciencia de una resignificación del proceso enseñanza-aprendizaje para la mejora de la calidad docente y para no desvirtuarse ante el rezago que pudiesen acarrear las instituciones educativas nacionales ante el panorama de globalización.

Por lo tanto, en la enseñanza del inglés bajo el influjo de las TIC debe involucrar nuevas dimensiones en el tratamiento de ese ser humano que se conecta en línea, con la finalidad de garantizar que éste comprenda los materiales de estudio y con ello alcance los objetivos educativos propuestos. Ante esto, se recomienda en la gestión para el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés instrumental pasar por las técnicas de moderación en línea las cuales deben ser aprendidas y practicadas por los docentes que utilizan un medio electrónico para ejecutar procesos de enseñanza -aprendizaje, los cuales son clave para el éxito cognitivo, procedimental y afectivo del proceso.

Para finalizar, se deberá considerar la complejidad del hombre en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que se comprende que el aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las TIC es impredecible en su devenir. En este sentido, se observó en la investigación descrita en este artículo que las interacciones del proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de la TIC presentan características propias que no están sujetas a una linealidad causa-efecto, por lo que la acción docente con sus estrategias, técnicas, entre otros, deberán ser ajustadas según los escenarios planteados.

REFERENCIAS

- Blake, R. (2000). Computer mediated communication: a window on l2 spanish interlanguage. **Revista language learning & technology** , 1 (4), pp.120-136. Revisado el 26 de noviembre de 2009, de: <http://lt.msu.edu/vol4num1/blake/>
- Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2004). **Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista**. México: McGraw-Hill Interamericana editores S.A. de C.V.
- Facundo, A. (2004). **Tecnologías De Información y Comunicación, y Educación Superior Virtual en Latinoamérica y el Caribe: Evolución, características y perspectivas**. Colombia: UNESCO-IESALC
- Martínez, M. y Rodríguez, Y. (2001). Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente. [Versión electrónica], **Revista Electrónica de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica**, 2(2), pp.17-27. Universidad Nacional Abierta. Revisado el 07 de noviembre de 2009 de: <http://revistadip.una.edu.ve/volumen2/basicas2/martinezbasicas2.pdf>.
- McLuhan, M. y Powers, B. (2002). **La aldea global**. (C. Ferrari, trad.) España: Editorial Gedisa, S.A.
- Ohmae, K. (2005). **El próximo escenario global: Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras**. (M. Sanz, Trad.) Bogotá: Grupo editorial Norma.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1998). **Declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI: Visión y acción**. Revisado el 25 de noviembre de 2009 de: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#marco
- Ortega, L. (1997). Processes and outcomes in networked classroom interaction: defining the research agenda for l2 computer-assisted classroom discussion. **Revista language learning & technology** , 1 (1), pp.82-93. Revisado el 26 de noviembre de 2009, de: <http://lt.msu.edu/vol1num1/ortega/>
- Pérez, L. (2003). **Como incrementar el vocabulario durante el aprendizaje de lengua extranjera mediante charlas electrónicas**. Revisado el 23 de noviembre de 2009 de:

ORBITAS

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Neyda Ibañez, Ruben Castillo (2012) **Remeaning of the learning the language English under the influence of information and communication technologies. Case: University of Carabobo**

www.revistaorbis.org.ve / núm 22 (año 9) 49-63

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0501.pdf

Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación**. (J. Piatigorsky, trad.) España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Trabajo original publicado en 1984.